

Qualis A3 ISSN: 2178-2008

ARTIGO

Listas de conteúdos disponíveis em [DOAJ](#)

Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros

A imprecisão do custo dos créditos de descarbonização e sua violação ao princípio constitucional da livre iniciativa e aos direitos do consumidor

The imprecision of the cost of decarbonization credits and its violation of the constitutional principle of free initiative and consumer rights

DOI: 10.5281/zenodo.17188258

Recebido: 10/07/2025 | Aceito: 14/08/2025 | Publicado *on-line*: 23/09/2025

Rafael Oliveira Beber Peroto¹

<https://orcid.org/0009-0007-6895-0765>

<http://lattes.cnpq.br/4952658770200650>

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC/SP, Brasil

E-mail: rop@oliveiraeolivi.com.br

Raphaela Conte²

<https://orcid.org/0009-0004-2566-6316>

<http://lattes.cnpq.br/5314602849084491>

Universidade de São Paulo, USP, Brasil

E-mail: raphaela.conte@oliveiraeolivi.com.br

Resumo:

O presente trabalho analisa a imprecisão no custo dos Créditos de Descarbonização (CBIOS) e suas implicações no mercado de carbono brasileiro, destacando como essa instabilidade prejudica o princípio constitucional da livre iniciativa e da defesa do consumidor. Através das falhas na regulamentação e da falta de transparência nos preços dos CBIOS, observa-se que a incerteza gerada distorce o funcionamento eficiente do mercado e desestimula investimentos necessários para a descarbonização. O estudo busca, mediante uma abordagem lógico-dedutiva, com apoio na legislação e doutrina pátria e internacional, bem como na jurisprudência dos Tribunais Superiores, demonstrar que a fragilidade do sistema de precificação dos CBIOS viola o direito fundamental da liberdade econômica, garantido pela Constituição. A conclusão aponta para a necessidade urgente de uma regulação mais clara e estável, que assegure a efetividade das políticas de combate às mudanças climáticas no Brasil, promovendo um verdadeiro mercado sustentável.

Palavras-Chave: Imprecisão; Custo; Crédito de Descarbonização; Mercado de carbono; Livre iniciativa; Defesa do consumidor.

¹ Mestre e Doutorando em Direito Constitucional e Processo Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Especialista em Gestão Empresarial e Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP). Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

² Pós-Graduada em Direito Tributário pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo (USP-FDRP). Graduada em Direito pelo Centro Universitário de Bauru, mantido pela Instituição Toledo de Ensino (CEUB-ITE).

Abstract:

This paper analyzes the imprecision in the cost of Carbon Credit Certificates (CBIOs) and their implications on the Brazilian carbon market, highlighting how this instability undermines the constitutional principles of free enterprise and consumer protection. Through regulatory failures and a lack of transparency in C BIO prices, it is observed that the resulting uncertainty distorts the efficient functioning of the market and discourages necessary investments for decarbonization. The study aims, through a logical-deductive approach, supported by domestic and international legislation and doctrine, as well as the jurisprudence of the Superior Courts, to demonstrate that the fragility of the C BIO pricing system violates the fundamental right to economic freedom, guaranteed by the Constitution. The conclusion points to the urgent need for clearer and more stable regulation to ensure the effectiveness of climate change mitigation policies in Brazil, fostering a truly sustainable market.

Keywords: *Imprecision; Cost; Carbon Credit Certificate; Carbon market; Free enterprise; Consumer protection.*

Introdução

A crise climática global e a crescente necessidade de conscientização e adoção de medidas sobre os impactos ambientais geraram um movimento em direção à transição para uma economia de baixo carbono. Nesse contexto, em substituição ao antigo Protocolo de Kyoto, foi celebrado, na 21ª Conferência do Clima, o Acordo de Paris, visando a redução da emissão de gases do efeito estufa. O Brasil, como signatário deste compromisso internacional de mitigação das mudanças climáticas, estabeleceu a meta compulsória anual de descarbonização por meio do Programa RenovaBio, que busca, sobretudo, a promoção da produção e do uso de biocombustíveis, afetando, em especial, a cadeia de distribuição de combustíveis no país.

No entanto, a incerteza quanto à precisão dos custos dos Créditos de Descarbonização (CBIOs) tem gerado impactos significativos no seu funcionamento, comprometendo o ambiente de negócios e violando o princípio constitucional da livre iniciativa, bem como ofendendo os direitos dos consumidores, ambos garantidos pela Constituição Federal. É justamente este o enfoque do presente trabalho, que busca analisar como a falta de clareza e estabilidade nos preços dos CBIOs interfere na dinâmica do mercado de combustíveis, setor estratégico para o desenvolvimento nacional, prejudicando a efetividade da política pública de descarbonização e a importância de uma regulação mais transparente e eficaz para o bom funcionamento desse mecanismo.

No primeiro capítulo, será apresentado o contexto a partir do qual surge o Acordo de Paris, momento em que o Brasil se compromete a adotar medidas para redução das emissões de gases de efeito estufa e, posteriormente, cria o Programa RenovaBio. Ato contínuo, serão apresentados os principais instrumentos normatizados pelo Programa na busca de uma economia de baixo carbono na matriz energética brasileira, quais sejam, as metas compulsórias anuais de descarbonização e os Créditos de Descarbonização.

Já no segundo capítulo, é trazida uma breve história da distribuição de combustível e como esta operação se instalou no Brasil, demonstrando o papel essencial e estratégico que possuem na cadeia de produção, oportunidade em que também se expõe a essencialidade da *commodity* para o desenvolvimento nacional e o seu impacto na inflação.

Por fim, o terceiro capítulo aponta a imprecisão do custo dos Créditos de Descarbonização para as distribuidoras de combustíveis, únicas obrigadas e responsáveis pela aquisição do ativo, o impacto disso no mercado ante a essencialidade do combustível e a conseqüente violação ao princípio constitucional da livre iniciativa e da defesa do consumidor, considerando, especialmente, a ausência de previsibilidade e transparência do preço do crédito negociado na B3.

A pesquisa segue uma abordagem lógico-dedutiva, com apoio na legislação e doutrina pátria e internacional, bem como na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Com isso, pretende-se contribuir para o debate sobre a necessidade de revisão da política pública adotada pelo Brasil referente à descarbonização, sendo imprescindível a adoção de novos caminhos que visam não apenas cumprir os compromissos do Acordo de Paris, mas também que respeitem os princípios constitucionais e promovam, de maneira concreta, os direitos fundamentais dos distribuidores de combustíveis, especialmente quanto à livre iniciativa e aos direitos do consumidor.

1. O ACORDO DE PARIS E O PROGRAMA RENOVABIO

A Constituição Federal de 1988 (CF/88) foi a primeira, dentre todas, a tratar acerca do meio ambiente, com um capítulo inteiro destinado exclusivamente ao tema: “CAPÍTULO VI – DO MEIO AMBIENTE”. Em seu artigo 225, reconhece o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental de todos os cidadãos brasileiros, impondo à coletividade e, sobretudo, ao Estado o dever de protegê-lo e preservá-lo (Brasil, 1988).

Além do texto constitucional, a difusão destes direitos fundamentais com o objetivo de preservar o meio ambiente é encontrada também na legislação infraconstitucional, bem como em tratados internacionais, através dos quais o Brasil se compromete a resguardar seus recursos naturais e minimizar os danos já causados. É o caso do Acordo de Paris, tratado global, adotado em dezembro de 2015 pelos países signatários da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC), durante a 21ª Conferência das Partes (COP21).

Em síntese, o Acordo traz orientações voltadas à redução de emissão de dióxido de carbono, visando “*fortalecer a resposta à ameaça da mudança do clima e reforçar a capacidade dos países para lidar com os impactos gerados por essa mudança*” (Brasil, 2015). Foi através deste tratado que os governos firmaram o compromisso de tomar medidas para manter o aumento da temperatura média global “bem abaixo” de 2°C em relação aos níveis pré-industriais, esforçando-se para limitar esse aumento a 1,5°C. Para isso, os países apresentaram planos nacionais com o objetivo de reduzir suas emissões, conhecidos como Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC) (Brasil, 2015).

A partir do Acordo de Paris, o Brasil se comprometeu a “*a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% em 2025, com uma contribuição indicativa subsequente de redução de 43% em 2030, em relação aos níveis de emissões estimados para 2005*” (Brasil, 2015). Com o propósito de atingir tais resultados, o Governo Federal criou o Programa RenovaBio, Política Nacional de Biocombustíveis materializada por meio da Lei n. 13.576, de 26 de dezembro de 2017, que designa seus objetivos, fundamentos, princípios e instrumentos próprios.

Como objetivos, o Programa busca, como estabelece o artigo 1º da Lei n. 13.576/2017, contribuir para o atendimento aos compromissos do País no Acordo de Paris (inciso I); contribuir com a eficiência energética e redução de emissões de gases de efeito estufa na produção, na comercialização e no uso de biocombustíveis (inciso II); promover a expansão da produção e do uso de biocombustíveis (inciso III); e

contribuir com a participação competitiva dos diversos biocombustíveis no mercado (inciso IV).

Como fundamentos, ressalta, no artigo 2º, a contribuição dos biocombustíveis para a segurança do abastecimento nacional, da preservação ambiental e para a promoção do desenvolvimento e da inclusão econômica e social (inciso I); a promoção da livre concorrência no mercado de biocombustíveis (inciso II); a importância da agregação de valor à biomassa (inciso III); e o papel estratégico dos biocombustíveis na matriz energética nacional (inciso IV).

Como princípios, o artigo 3º estabelece a previsibilidade para a participação dos biocombustíveis, com ênfase na sustentabilidade e na segurança do abastecimento (inciso I); a proteção dos interesses do consumidor (inciso II); a eficácia dos biocombustíveis na mitigação efetiva de emissões de gases de efeito estufa (GEEs) (inciso III); o impacto positivo do mercado de biocombustíveis (inciso IV); o avanço da eficiência energética no uso de biocombustíveis (inciso V); e o impulso à inovação tecnológica para aumentar a competitividade e acelerar o desenvolvimento e a inserção comercial de novos e avançados biocombustíveis (inciso VI).

Como instrumentos, constitui, no artigo 4º, as metas de redução de emissões de gases de efeito estufa na matriz de combustíveis (inciso I); os Créditos de Descarbonização (inciso II); a Certificação de Biocombustíveis (inciso III); as adições compulsórias de biocombustíveis aos combustíveis fósseis (inciso IV); os incentivos fiscais, financeiros e creditícios (inciso V); e as ações no âmbito do Acordo de Paris sob a CQNUMC (inciso VI).

Considerando, deste modo, que as gerações presentes arcam com as consequências de ações praticadas no passado e que as ações humanas atuais certamente afetarão as futuras gerações, o Programa RenovaBio foi institucionalizado tendo como pilar fundamental, na proteção do meio ambiente e na promoção de um desenvolvimento sustentável, a busca pela diminuição das emissões de GEEs, elegendo, entre seus principais instrumentos, as metas compulsórias anuais de descarbonização e os Créditos de descarbonização.

1.1 As metas compulsórias anuais de descarbonização e os Créditos de Descarbonização

O Capítulo III, da Lei n. 13.576/2017, é inteiramente dedicado às metas compulsórias anuais de descarbonização. Eleitas como um dos instrumentos do Programa RenovaBio pelo artigo 4º, inciso I, pretendem contribuir para a redução de emissões de gases causadores do efeito estufa, sobretudo a partir do incentivo à produção e uso de biocombustíveis na matriz energética nacional.

De acordo com o artigo 6º da referida Lei, para a definição desta meta, deve ser levado em conta a melhoria da intensidade de carbono ao longo do tempo, por um período mínimo de dez anos, observando-se, entre outros fatores: a proteção dos interesses do consumidor (inciso I); a disponibilidade de oferta de biocombustíveis por produtores e importadores detentores do Certificado da Produção Eficiente de Biocombustíveis (inciso II); a valorização dos recursos energéticos (inciso IV); a evolução do consumo e das importações de combustíveis (inciso V); os compromissos internacionais de redução de emissões de GEEs assumidos pelo Brasil (inciso VI); e o impacto de preços de combustíveis em índices de inflação (inciso VII).

Para tanto, as metas são desdobradas, para cada ano corrente, em metas individuais, que devem ser tornadas públicas e direcionadas a todos os distribuidores de combustíveis, proporcionalmente à respectiva participação de mercado na comercialização de combustíveis fósseis no ano anterior (artigo 7º da Lei n.

13.576/2017). Isto é, os distribuidores de combustíveis são a única parte obrigada na Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio).

Posteriormente à vigência da Lei n. 13.576/2017, foi editado o Decreto n. 9.888, de 27 de junho de 2019, que regulamentou a definição das metas compulsórias anuais e instituiu o Comitê da Política Nacional de Biocombustíveis (Comitê RenovaBio), cuja função primordial é o monitoramento da oferta e demanda de biocombustíveis, observando as determinações da Agência Nacional do Petróleo (ANP); à esta última compete a gestão e o funcionamento do referido Comitê, tendo, ainda, entre as suas competências, a recomendação ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) das metas compulsórias anuais de descarbonização.

Ressalta-se que a comprovação do atendimento à meta individual, por cada distribuidor, é feita através da quantidade de Créditos de Descarbonização (CBIOS) em sua propriedade, até a data definida em regulamento (artigo 7º, § 2º, da Lei n. 13.576/2017). Para atingi-la, cada distribuidor pode adotar a estratégia de sua preferência, sem prejuízo das adições volumétricas dos biocombustíveis em leis específicas, como a de etanol à gasolina e de biodiesel ao óleo diesel (artigo 7º, § 3º). A Lei traz a possibilidade, aos distribuidores, de comprovar o cumprimento de 15% da meta individual no ano subsequente, desde que tenha comprovado o cumprimento integral da meta no ano anterior (artigo 7º, § 4º). Além disso, o regulamento pode autorizar a redução da meta individual ao distribuidor, caso mantenha contrato firmado de aquisição de combustíveis por prazo superior a um ano com produtor detentor do Certificado de Produção Eficiente de Biocombustíveis (artigo 8º, inciso I, alíneas “a” e “c”).

A Resolução n. 6, de 29 de novembro de 2023, do CNPE, definiu, para o período de 2024 a 2033, as seguintes metas nacionais de redução de emissões de GEEs para a matriz de combustíveis e os respectivos limites de tolerância em unidades de CBIOS:

Figura 1 – Metas nacionais de redução de emissões de GEEs (2024 a 2033)

Ano	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Intensidade de Carbono Projetada (gCO ₂ /MJ)	72,77	71,70	69,97	68,74	67,67	66,68	66,02	65,56	65,44	65,22
Redução de IC Pretendida (base 2018)	-0,8%	-2,2%	-4,6%	-6,3%	-7,7%	-9,1%	-10,0%	-10,6%	-10,8%	-11,1%
Meta Anual (Milhões de CBIOS)	38,78	42,56	48,09	52,37	56,41	61,24	64,08	67,13	68,81	71,29
Intervalos de Tolerância (Limites Superior e Inferior)	-	48,94	55,30	60,23	64,87	70,43	73,70	77,20	79,14	81,98
	-	36,17	40,88	44,51	47,95	52,05	54,47	57,06	58,49	60,59

Fonte: Resolução nº 6, de 14 de abril de 2023 (Brasil, 2023b).

Conforme consta do artigo 9º, § 1º, e artigo 9º-C da Lei n. 13.576/2017, o não atendimento à meta individual implicará, para os distribuidores, em multa, proporcional à quantidade de CBIOS que deixou de ser comprovada (Brasil, 2017), cujo valor pode variar de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) e R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), sem prejuízos de outras sanções penais e administrativas cabíveis, incluindo a perda do direito de vender combustíveis (Brasil, 2024).

Com efeito, a única forma de os distribuidores de combustíveis comprovarem o atingimento a estas metas é a partir da aquisição da propriedade de CBIOS, em quantidade mínima equivalente às suas metas compulsórias individuais de redução da emissão de GEE, sob pena de imposição de pesadas penalidades (Torres, 2023, p. 75-76).

A Lei n. 13.576/2017, em seu artigo 7º, impõe à exigência de aquisição de C BIO uma “*natureza jurídica de dever, que limita a autonomia da vontade de seus destinatários*”, ostentando, portanto, “*caráter de compulsoriedade e de sujeição a sanções no caso de descumprimento, em atendimento a um interesse alheio, qual seja, da tutela do meio ambiente como bem de uso comum*” (Torres, 2023, p. 76).

Apesar de haver divergências quanto ao enquadramento do crédito de carbono, sendo compreendido como “*commodity, título de crédito, valor mobiliário e ativo financeiro, afora outras*” (Torres, 2020, n.p.), o artigo 2, inciso I, do Decreto n. 11.075, de 19 de maio de 2022, é claro ao classificá-lo como um ativo financeiro (Brasil, 2022). Sua negociação é realizada, desde abril de 2021, por meio do mercado financeiro, na Bolsa de Valores brasileira (B3) (Brasil, 2023a), e por leilões, como aponta o artigo 15 da Lei n. 13.576/2017 (Brasil, 2017).

Os agentes que compõem a negociação na B3 são classificados pelo artigo 5º da Lei n. 13.576/2017 da seguinte maneira: o emissor primário, que é o produtor ou importador de biocombustível, habilitado a solicitar a emissão de C BIO (inciso VII); o distribuidor de combustíveis, a quem se direciona a meta de descarbonização (inciso VI); o escriturador, que é o banco ou a instituição financeira contratada pelo produtor ou importador de biocombustível responsável pela emissão de C BIOS escriturais em nome do emissor primário (inciso VIII); e os investidores independentes ou especuladores, que são os terceiros interessados.

A ferramenta utilizada para contabilizar a intensidade de carbono de um biocombustível e compará-la com a intensidade de seu combustível fóssil equivalente é chamada de RenovaCalc (ANP, 2020b), que funciona como uma calculadora do desempenho ambiental da unidade produtora de biocombustíveis, atribuindo uma Nota de Eficiência Energético-Ambiental (NEEA) ao produtor de biocombustível a partir das informações do seu processo produtivo e dados de cultivo da biomassa utilizada para produção do biocombustível. Esta NEEA é o que compõe o fator para a emissão dos Créditos de Descarbonização (ANP, 2022).

Para que a emissão e comercialização dos C BIOS seja possível, os produtores e importadores de biocombustíveis devem obter o Certificado de Produção Eficiente de Biocombustíveis, conforme a Resolução ANP n. 758, de 23 de novembro de 2018. Cada unidade de C BIO corresponde a uma tonelada de gás carbônico (CO₂) equivalente que deixa de ser emitida para a atmosfera, calculada pela diferença entre as emissões de GEE no ciclo de vida de um biocombustível e as emissões de seu combustível fóssil substituto – artigo 3º, § 2º, do Decreto n. 9.888/2019 (Brasil, 2019). Uma vez adquirido, o C BIO pode ser retirado de circulação no mercado mediante a chamada aposentadoria³, sendo apenas os Créditos de Descarbonização aposentados que são validados para o atingimento das metas.

Para melhor compreender as etapas de negociação dos C BIOS, até a sua aposentadoria, sistematiza-se todo o processo a partir da tabela abaixo:

³ É o processo realizado por solicitação do seu detentor que visa à sua retirada definitiva de circulação, impedindo qualquer negociação futura do C BIO aposentado. (ANP, 2020a).

Tabela 1 – Ciclo de vida e sistemática de negociação do CBIO

AGENTES	PROCESSO	AMBIENTE
1) Produtor/Emissor de Biocombustíveis	Solicita à ANP a autorização da emissão do CBIO.	Fora da B3
2) ANP	Analisa os documentos/lastros e autoriza a emissão do CBIO.	
3) Produtor/Emissor de Biocombustíveis	Entra em contato com o Escriturador para solicitar a emissão do CBIO.	
4) Escriturador	Emitte o CBIO sob a forma escritural e inicia o processo de registro da B3.	
5) Escriturador	Na qualidade de Agente de Registro, imputa as informações na B3.	Dentro da B3 - Registro da Emissão e Negociação
6) Escriturador	Registra as informações referentes à emissão do CBIO.	
7) B3	Código identificador para o CBIO é fornecido pelo sistema, ficando os créditos disponíveis para negociação.	
8) Escriturador	Após o primeiro negócio, aloca as quantidades para o comprador, indicando o preço unitário (PU) de venda dos CBIOs.	
9) Representante do Cliente	Representante do cliente comprador confirma a operação lançada pelo Escriturador.	
10) B3	DVP ⁴ do CBIO: ativo é trocado de posição mediante a confirmação de pagamento.	
11) Representante do Cliente	Lança a aposentadoria do CBIO em nome do cliente/investidor.	Dentro da B3 – Aposentadoria do CBIO
12) B3	Sistema identifica quantidades em custódia e solicita duplo-comando do Escriturador.	
13) Escriturador	Faz o duplo-comando da operação para ter controle das quantidades escrituradas.	
14) B3	Aposenta o CBIO retirando as posições do cliente.	

Fonte: B3, [s.d.].d.

Em 30 de dezembro de 2024, introduzindo alterações significativas à norma original (Lei nº 13.576/2017) que disciplina a Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio), foi publicada a Lei nº 15.082. Dentre as mudanças, destaca-se a tipificação como crime ambiental, no art. 68 da Lei nº 9.605/1998, do não cumprimento das metas individuais de CBIOs, com pena de detenção, de um a três anos, e multa (Brasil, 1998). Além disso, a nova legislação também estabeleceu sanções comerciais e regulatórias para quem não atingir as metas, bem como permitiu que produtores independentes de matérias-primas para biocombustíveis recebam parte das receitas da negociação dos créditos (Brasil, 2024). Embora tenha entrado em vigor na data de sua publicação, alguns dispositivos foram excepcionados, como o art. 9º-B, que só valerá após noventa dias.

⁴ *Delivery versus Payment* (DVP) é um método de liquidação para o mercado de valores mobiliários. (B3, [s.d.].b).

Pode-se concluir, assim, que o Programa RenovaBio é calcado sob três pilares: a definição de metas compulsórias anuais de redução das emissões de GEEs pelo CNPE, a certificação dos biocombustíveis através da Nota de Eficiência Energético-Ambiental e a emissão dos CBIOS. Para que se compreenda melhor as consequências práticas da adoção desta política pública através do Programa RenovaBio, é preciso que, antes, seja apresentada uma breve história da distribuição de combustível no Brasil e a essencialidade do produto para toda a sociedade.

2. UMA BREVE HISTÓRIA DA DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO BRASIL E SUA ESSENCIALIDADE

Um grande avanço à estruturação e verticalização da indústria de petróleo foi a integração das atividades de refino e distribuição efetuada por John Davison Rockefeller através de sua empresa *Standard Oil Company*, fundada em 1870 nos Estados Unidos. Com o desenvolvimento da indústria petroquímica e automobilística por volta do século XX, houve um conseqüente aumento da demanda de petróleo e seus derivados, criando uma dependência econômico-social da *commodity* (Menezello, 2000, p. 24).

Atraída pelo mercado emergente de combustível no Brasil, a *Standard Oil*, que posteriormente passou a ser chamada de Esso – nome comercial da empresa norte-americana *ExxonMobil Corporation* –, se instalou aqui em 1912 e, como companhia pioneira de óleo e gás, passou a distribuir gasolina e querosene em tambores e latas. Na sequência, vieram as multinacionais *Anglo-Mexican Petroleum Company* – subsidiária da Shell –, *Texas Company Petroleum* (Texaco) e *Atlantic Petroleum Company*, quando, em 1934, foi criada a Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., considerada como a primeira empresa de grande porte do setor após comprar os ativos da *Gulf Oil Corporation*, em 1959, e da *Atlantic*, em 1993.

Quase sessenta anos depois de a primeira distribuidora se instalar em terras brasileiras é que a Petrobrás, em 1971, entrou no ramo de distribuição de forma definitiva, a partir da criação da BR Distribuidora. Em 2007, os ativos de distribuição e revenda da Ipiranga foram divididos entre o Grupo Ultra e a Petrobrás, até que, em 2008, a rede Texaco foi adquirida pela Ultra, consolidando-se como a segunda maior distribuidora do país, em volume de vendas, sob a marca Ipiranga. Ainda em 2008, a Cosan – empresa do ramo sucroalcooleiro – decidiu entrar na distribuição de combustíveis, quando comprou os ativos da ExxonMobil (Esso); três anos mais tarde, a união da Cosan e da Shell originou a Raízen, segunda maior distribuidora de combustíveis do Brasil (Calcopietro, 2024, n.p.).

Figura 2 – Linha do tempo das maiores distribuidoras do Brasil

Fonte: Gauto, 2017, n.p.

Na cadeia de petróleo e seus derivados, encontram-se quatro grandes elos: (i) produção, ou extração, *onshore* e *offshore* de óleo cru; (ii) refino, ou processamento, do petróleo, composto por um conjunto de processos que transformam o óleo cru em derivados e produtos petroquímicos; (iii) distribuição, que armazena e distribui os derivados do petróleo, como a gasolina, o óleo diesel, o querosene de aviação e entre outros; e (iv) revenda, que é o setor dos postos, onde o consumidor final tem acesso aos combustíveis.

Figura 3 – Cadeia de abastecimento de derivados de petróleo

Fonte: CADE, 2022, p. 6.

Além dos derivados de petróleo, há também a cadeia produtiva do etanol – oriundo, sobretudo, da cana-de-açúcar e de grãos, como o milho –, que é produzido pelas usinas e destilarias e, após, repassado às distribuidoras ou comercializado entre fornecedores (produtores e importadores) e revendedores.

Figura 4 – Cadeia produtiva do etanol

Fonte: CADE, 2022, p. 7.

A atividade de distribuição de combustíveis foi inicialmente regulamentada em 1938, pelo Conselho Nacional de Petróleo (CNP) através do Decreto-Lei n. 538, que atribuiu ao Governo competência para “*autorizar, regular e controlar a importação, a exportação, o transporte, inclusive a construção de oleodutos, a distribuição e o comércio de petróleo e seus derivados no território nacional*” em seu artigo 10, alínea “a” (Brasil, 1938). Com a extinção do CNP em 1990, é criado o Departamento Nacional de Combustíveis (DNC) e, com a flexibilização do monopólio estatal em 1995, por meio da Emenda Constitucional n. 9, passou a haver a demanda por uma nova regulamentação do Mercado de Combustíveis.

Em 1997, com a aprovação da Lei do Petróleo, foi criada a Agência Nacional do Petróleo (ANP), de modo que, atualmente, a principal norma que regulamenta a atividade das distribuidoras é a Resolução ANP n. 950, de 22 de agosto de 2023, valendo destacar o artigo 4º, inciso X, que determina a obrigatoriedade de possuir, ao menos, uma base própria para exercer a atividade de distribuição (ANP, 2023). Segundo, ainda, o artigo 1º, § 1º, da mencionada Resolução, a “*atividade de distribuição de combustíveis líquidos é considerada de utilidade pública e compreende a aquisição, o armazenamento, a mistura, o transporte, a comercialização e o controle de qualidade de combustíveis líquidos*” (ANP, 2023).

Ou seja, a própria ANP atribui às distribuidoras de combustíveis papel exclusivo e fundamental no sistema, especialmente por serem responsáveis pela produção da gasolina C e do diesel B, produtos que são comercializados para os consumidores finais, sobretudo pelos postos varejistas. As distribuidoras, portanto, adquirem os

produtos derivados do petróleo (gasolina A e o diesel A) de uma das refinarias do país, ou de um importador de combustível, que são transferidos pelo fornecedor às bases primárias⁵, principalmente por meio de dutos. Posteriormente, estes produtos são transferidos para suas bases próprias, denominadas de secundárias, por meio da malha rodoviária, através de caminhões-tanque, mas não podem ser diretamente comercializados aos revendedores varejistas e grandes consumidores, pois ainda precisam passar por um processo de mistura.

Figura 5 – Cadeia de produção e deslocamento do combustível

Fonte: Almeida *et al.*, 2020, n.p.

Dessa forma, as distribuidoras ainda precisam adquirir o álcool anidro das usinas e o biodiesel dos produtores, nos termos regulados pela legislação, que são transferidos pelo modal rodoviário, por caminhões-tanques, até as bases secundárias, para que possam produzir a gasolina C e o óleo diesel B, por meio de um processo mecânico de mistura homogênea dos produtos a uma certa temperatura e, só depois, vender aos varejistas e grandes consumidores.

Por tais razões, pode-se afirmar que as distribuidoras possuem papel essencial e estratégico na cadeia de produção, movimentação e venda dos combustíveis, de modo que a função exercida por elas vai muito além de estocá-los, transportá-los e distribuí-los. Evidente também que os combustíveis são extremamente importantes para o funcionamento de diversas atividades humanas, sociais e econômicas; é através deles que se torna possível a sustentação da mobilidade e transporte, a geração de energia, a realização de diversas atividades industriais e comerciais e, conseqüentemente, o desenvolvimento econômico e social, além da geração de comodidade e qualidade de vida e de segurança nacional.

Por serem considerados como insumos elementares à economia, o aumento do custo dos combustíveis impacta, de forma direta e indireta, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – um dos principais indicadores para acompanhamento da inflação na estrutura econômica brasileira (IBP, [s.d.]). Esse levantamento, apurado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é calculado com base no preço médio necessário para comprar um conjunto de bens de consumo

⁵ A gasolina e o óleo diesel são dois dos principais combustíveis fósseis, que são processados nas refinarias de petróleo. Para chegar aos consumidores, eles passam por armazenagens em bases primárias e secundárias das distribuidoras de combustíveis, até serem entregues nos postos de abastecimento. Das refinarias, os combustíveis seguem para as bases primárias através de oleodutos, que são feitos de aço e podem ser subterrâneos. Nas bases primárias, os combustíveis são armazenados em tanques verticais ou horizontais, conectados a tubulações por válvulas. De lá, os combustíveis são transportados para as bases secundárias por caminhões-tanque. (CBIE, 2019).

e serviços, comparando-o com períodos anteriores, e é composto pelos “preços administrados” e pelos “preços livres”.

Enquanto os preços livres têm um impacto maior no IPCA, sendo determinados pelas condições atuais do mercado e influenciados pela oferta e demanda, os preços administrados são menos sensíveis às flutuações econômicas, pois são fixados por contratos ou por entidades públicas. Esses preços geralmente são corrigidos com base na inflação dos últimos doze meses, o que demonstra que não estão completamente ligados ao ciclo econômico vigente. Nessa categoria de preços administrados estão incluídos impostos, taxas e serviços públicos, como fornecimento de energia elétrica, água e esgoto, também fazendo parte dessa classificação os preços dos derivados de petróleo, que acabam sendo definidos pela Petrobrás devido à sua posição dominante no mercado interno.

Neste ano de 2024, por exemplo, a prévia da inflação ficou em 0,44% em maio, sendo que uma das maiores influências veio do grupo Transportes, que acelerou 0,77%, em grande parte por causa da alta na gasolina (1,90%), responsável por um impacto de 0,09 ponto percentual (p.p.) no índice geral (IBGE, 2019). Esta alta no preço dos combustíveis pode estar ligada à obrigatoriedade de compra de CBIOs pelas distribuidoras, já que o custo adicional é significativo e acaba sendo repassado aos consumidores, resultando em aumento do preço final do produto e contribuindo para a inflação, que impacta toda a cadeia produtiva nacional – mormente porque o transporte rodoviário, dependente direto dos combustíveis, é responsável pelo deslocamento de 65% das cargas e de 95% dos passageiros no país (CNT, 2023).

Vale ressaltar que os efeitos do RenovaBio não são percebidos apenas no momento do abastecimento de veículos, mas também no aumento dos preços de vários outros produtos. Segundo dados da ANP, divulgados pela Agência IBGE, na última semana de setembro de 2023, o preço médio da gasolina no Brasil foi de R\$ 5,80, e esse aumento foi o principal fator responsável pela alta de 0,26% no IPCA (Schaun, 2023, n.p.).

3. A IMPRECISÃO DO CUSTO DOS CRÉDITOS DE DESCARBONIZAÇÃO

Em 2017, com a criação do Programa RenovaBio, o Brasil parecia estar alinhado ao cenário internacional na busca de cumprir as metas estabelecidas no Acordo de Paris, firmado dois anos antes – em 2015. A criação de um título negociável (CBIO) tinha o potencial de impulsionar de maneira significativa o esforço para controlar a emissão de GEEs no setor de combustíveis fósseis. Entretanto, quase uma década depois, o que se observa são falhas na regulamentação deste mercado de carbono.

Dentre as preocupações das distribuidoras de combustíveis com a política pública, fomentada pela Lei n. 13.576/2017, está a volatilidade do preço dos Créditos de Descarbonização, que traz uma complexidade significativa ao planejamento financeiro, desestabilizando o mercado, especialmente em relação às empresas de médio e pequeno porte. Desde o ano de 2020 até o presente momento, os CBIOs sofreram uma grande variação nos preços, conforme se observa do gráfico abaixo:

Gráfico 1 – Variação do Preço dos CBIOS (2020-2024)

Fonte: própria, com auxílio de dados fornecidos pelo MME (Governo Federal, [s.d.]) e B3 ([s.d.]).

O cerne das falhas apresentadas pelo RenovaBio parece estar no fato de que as distribuidoras são as únicas, de toda a cadeia dos combustíveis fósseis, que são obrigadas a adquirir os CBIOS e comprovar o atingimento das metas de descarbonização, enquanto as produtoras e importadoras de biocombustíveis, que são responsáveis pela emissão dos títulos, não estão legalmente obrigadas a emitilos. De acordo com o Tribunal de Contas da União, esta concentração da obrigatoriedade de aquisição de CBIO apenas às distribuidoras “*tem a potencialidade de exercer pressão inflacionária nos preços dos combustíveis*” (TCU, 2021, n.p.), devendo, portanto, o Ministério de Minas e Energia (MME) realizar o necessário acompanhamento para evitar a oscilação de preços dos créditos a patamar acima do considerado razoável.

Sujeitos a variações bruscas de preço, os créditos podem variar entre a maior escassez ou disponibilidade; no intervalo de apenas um ano, em 2022, houve uma alta de quase 230% (Regina, 2022, n.p.). No mesmo período, a variação da inflação (IPCA) foi de 12,5%, o que denota que “*o custo dos créditos foi 17 vezes superior à inflação*” (De Sá e Benevides; Magro, 2022, n.p.). Esta disparada nos preços do CBIO já foi, inclusive, objeto de pedido de investigação pelo MME ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), para averiguar indícios de infração na elevação do preço do ativo ambiental negociado na B3 (*Carbon Credit Markets*, 2022, n.p.).

Nos primeiros cinco anos do Programa, a volatilidade deste ativo chegou a alcançar mais de 1300% entre menor e maior preço histórico, prejudicando muito as empresas que precisam adquirir referidos créditos.

O despacho nº 1.055, de 23 de março de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) estabeleceu que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) deve calcular e divulgar anualmente o Preço Médio de Descarbonização (P_{CBIO}). O P_{CBIO} será utilizado na fórmula da parcela variável dos Contratos de Compra de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados (CCESI), resultantes do Leilão nº 3, de

2021, da ANEEL, sendo calculado anualmente de acordo com a seguinte formulação algébrica⁶:

Figura 6 – Formulação algébrica do P_{CBIO}

$$P_{i,CBIO_m} = V_{CBIO_{a-1}} \times \frac{Total_{CBIO_{a-1}}}{Total_{combustivel_{a-1}}}$$

Fonte: CCEE ([s.d.]).

Aplicando-se a formulação algébrica para descobrir o preço médio do CBIO em 2024 (P_{CBIO} 2024), o resultado obtido é o seguinte:

Figura 7 – Preço Médio do CBIO (P_{CBIO} 2024)

parâmetro	valor	unidade
V_{CBIO}	113,57	R\$/CBIO
$Total_{CBIO}$	37.470.000	CBIO
$Total_{combustivel}$	111.548.115.004	L
P_{CBIO}	0,038148	R\$/L

Fonte: CCEE ([s.d.]).

A partir da tabela abaixo, é possível notar que os valores referentes ao P_{CBIO} sofreram forte oscilação do período, chegando a ter variação média superior a 250% de um ano para outro:

Figura 8 – Valores do P_{CBIO} por ano desde 2020

ANO	P_{CBIO} [R\$/L]
2020	0,0054
2021	0,0088
2022	0,0357
2023	0,0378
2024	0,0381

Fonte: CCEE ([s.d.]).

Considerando que o CBIO é calculado de acordo com a respectiva participação de mercado na comercialização de combustíveis fósseis no ano anterior, "para cada litro de gasolina comercializada hoje, a distribuidora tem que incluir no custo o futuro

⁶ $P_{i,CBIO_m}$ = Parcela relativa ao custo de aquisição dos créditos de descarbonização — CBIOs pelo distribuidor de combustível, referente ao mês "m", em R\$/L, com quatro casas decimais, a ser publicado pela CCEE;

$V_{CBIO_{a-1}}$ = valor médio anual verificado a partir dos preços médios diários divulgados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, para a comercialização de créditos de descarbonização— CBIOs, no ano anterior ao ano de exercício, em R\$/CBIO;

$Total_{CBIO_{a-1}}$ = somatório das metas individuais compulsórias dos distribuidores de combustíveis do Brasil, divulgado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), para o ano anterior ao de exercício, em créditos de descarbonização — CBIO, e

$Total_{combustivel_{a-1}}$ = volume total de venda de gasolina C e de diesel B pelos distribuidores de combustíveis no Brasil, divulgado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis — ANP, no ano anterior ao de referência, em litros (L). (CCEE, [s.d.]).

possível preço dos CBIO atinentes a esta venda, trazendo insegurança e oneração ao mercado" (Peroto, 2023). Com efeito, a volatilidade é causada, sobretudo, pelo fato desse mercado de carbono ser altamente especulativo, acarretando diversas consequências às distribuidoras, dentre as quais cita-se, em especial, a imprecisão do futuro possível custo do Crédito de Descarbonização.

3.1 Análise do impacto dos CBIOs no mercado ante a essencialidade do combustível

O impacto que a aquisição de CBIO tem no preço do combustível, suportado pelo consumidor final, pode ser demonstrado a partir do levantamento abaixo, efetuado com dados disponibilizados abertamente pela ANP (ANP, [s.d.]) e B3. O recorte analítico foi feito referente ao ano de 2023 e à cinco distribuidoras do país escolhidas aleatoriamente, quais sejam, Flex Distribuidora de Petróleo Ltda., MEG Distribuidora de Combustíveis Ltda., Midas Distribuidora de Combustíveis S.A., Petro Amazon Petróleo da Amazônia Ltda. e Petrogoiás Distribuidora de Petróleo Ltda.

Considerando, portanto, o preço mínimo – R\$ 84,45 (B3, [s.d.]e) – e o preço máximo – R\$ 163,50 (B3, [s.d.]a) – dos CBIOs em 2023, além da meta preliminar estipulada para cada uma das distribuidoras no mesmo ano de acordo com as vendas por elas realizadas no ano anterior (2022), o cálculo foi efetuado da seguinte maneira: a meta foi multiplicada tanto pelo preço mínimo quanto pelo preço máximo, cujo total foi dividido pelas vendas e, posteriormente, multiplicado por mil metros cúbicos, obtendo-se resultados díspares para as cinco distribuidoras.

Para a Flex, Midas, Petro Amazon e Petrogoiás, o impacto foi de R\$ 0,03 por litro pelo preço mínimo e R\$ 0,06 por litro pelo preço máximo; enquanto para a MEG, o impacto foi de R\$ 0,03 por litro pelo preço mínimo e R\$ 0,05 por litro pelo preço máximo.

Tabela 2 – Impacto do preço do CBIO no valor do combustível em 2023 de cinco distribuidoras aleatórias (Vendas 2022)

Razão Social	Vendas em mil m ³ 2022	Meta Preliminar 2023	Preço mínimo CBIO 2023	Valor por litro pelo preço mín. 2023	Preço máximo CBIO 2023	Valor por litro pelo preço máx. 2023
Flex	39,21	14.931	R\$ 1.260.922,95	R\$ 0,03	R\$ 2.441.218,50	R\$ 0,06
MEG	50,41	16.886	R\$ 1.426.022,70	R\$ 0,03	R\$ 2.760.861,00	R\$ 0,05
Midas	15,22	6.049	R\$ 510.838,05	R\$ 0,03	R\$ 989.011,50	R\$ 0,06
Petro Amazon	0,32	111	R\$ 9.373,95	R\$ 0,03	R\$ 18.148,50	R\$ 0,06
Petrogoiás	188,27	68.390	R\$ 5.775.535,50	R\$ 0,03	R\$ 11.181.765,00	R\$ 0,06

Fonte: própria, com apoio em dados disponibilizados pela B3 ([s.d.]c) e ANP (2023).

Ainda aplicando o preço mínimo – R\$ 84,45 – e o preço máximo – R\$ 163,50 – dos CBIOs em 2023, além da meta preliminar estipulada para cada uma dessas distribuidoras e as vendas por elas realizadas no mesmo ano (2023), o cálculo foi efetuado da seguinte maneira: a meta foi multiplicada tanto pelo preço mínimo quanto

pelo preço máximo, cujo total foi dividido pelas vendas e, posteriormente, multiplicado por mil metros cúbicos, resultando impactos muito discrepantes para as cinco distribuidoras.

Para a Flex, o impacto foi de R\$ 0,08 por litro pelo preço mínimo e R\$ 0,16 por litro pelo preço máximo; já para a MEG, o impacto foi de R\$ 0,04 por litro pelo preço mínimo e R\$ 0,09 por litro pelo preço máximo; para a Midas, o impacto foi de R\$ 0,09 por litro pelo preço mínimo e R\$ 0,17 por litro pelo preço máximo; enquanto para a Petro Amazon o impacto foi de R\$ 0,12 por litro pelo preço mínimo e R\$ 0,23 por litro pelo preço máximo; e, por outro lado, para a Petrogoiás, o impacto foi de R\$ 0,07 por litro pelo preço mínimo e R\$ 0,15 por litro para o preço máximo.

Tabela 3 – Impacto do preço do C BIO no valor do combustível em 2023 de cinco distribuidoras aleatórias (Vendas 2023)

Razão Social	Vendas em mil m ³ 2023	Meta Preliminar 2023	Preço mínimo C BIO 2023	Valor por litro pelo preço mín. 2023	Preço máximo C BIO 2023	Valor por litro pelo preço máx. 2023
Flex	14,96	14.931	R\$ 1.260.922,95	R\$ 0,08	R\$ 2.441.218,50	R\$ 0,16
MEG	32,06	16.886	R\$ 1.426.022,70	R\$ 0,04	R\$ 2.760.861,00	R\$ 0,09
Midas	5,69	6.049	R\$ 510.838,05	R\$ 0,09	R\$ 989.011,50	R\$ 0,17
Petro Amazon	0,08	111	R\$ 9.373,95	R\$ 0,12	R\$ 18.148,50	R\$ 0,23
Petrogoiás	76,30	68.390	R\$ 5.775.535,50	R\$ 0,07	R\$ 11.181.765,00	R\$ 0,15

Fonte: própria, com apoio em dados disponibilizados pela B3 ([s.d.]c) e ANP (2023).

Referido exercício matemático foi efetivado, pois, conforme dispõe a legislação, a obrigação deve ser cumprida no ano seguinte, com base nos volumes comercializados no ano anterior. Entretanto, pela imprecisão do preço dos CBIOS, os distribuidores precisam precificar referida “obrigação regulamentar” com base nas vendas estimadas para o ano do efetivo desembolso financeiro, inclusive considerando que o ativo será pago “no preço do dia” (o qual, conforme a norma, será definido no ano subsequente). Nesse cenário, o distribuidor de combustíveis se depara com uma grande imprecisão de seus custos operacionais, pois terá que estimar um custo futuro, o qual é totalmente imprevisível e volátil. A depender da metodologia de precificação, conforme apontado nos cálculos anteriores, este custo operacional pode variar em mais de 760%.

Através dos referidos dados, torna-se inarredável asseverar que, para evitar grande impacto no caixa e na estrutura operacional das distribuidoras, o preço despedido na compra de CBIOS acaba sendo repassado ao consumidor final por meio da venda dos combustíveis nos postos. Para custear o C BIO que será adquirido no ano seguinte, a distribuidora deve acrescentar esse futuro possível custo no preço do combustível vendido hoje. Porém, existe uma nítida dificuldade em fazer isso de forma eficaz, considerando a forte especulação do mercado e a alta volatilidade dos preços do crédito de carbono.

Há, também, que se ressaltar o fato de que a variação da oferta de CBIOS – que é voluntária – está, pelo menos parcialmente, sob o controle dos emissores

primários (produtores e importadores de biocombustível), devido à sua capacidade de influenciar a oferta em resposta à demanda – que é obrigatória –, estabelecida pela Lei n. 13.576/2017. Portanto, a forte flutuação no preço dos ativos, como demonstrado pelos dados da B3, onde os títulos são negociados e onde foram “*identificadas oscilações no preço médio dos CBIO que chegaram a 96% em apenas um dia*” (Torres, 2023, p. 126), está além do controle ou da previsibilidade das distribuidoras de combustíveis.

Evidente que essa realidade tem prejudicado substancialmente a livre iniciativa e um de seus aspectos fundamentais, qual seja, o planejamento empresarial, gerando incertezas e dificultando, na prática, a organização das atividades anuais das distribuidoras. Tanto isso é verdade que, nos últimos anos, diversas resoluções alteraram as metas obrigatórias anuais e individuais estabelecidas para os dez anos do RenovaBio, e aquelas que deveriam ser cumpridas até março deste ano de 2024 só foram divulgadas pela ANP, através do Despacho n. 322, em 31 de março de 2023 (ANP, 2023). Ademais, variáveis externas, como crises globais, mudanças políticas e flutuações climáticas, não são adequadamente consideradas, o que pode resultar em metas desatualizadas ou irrealizáveis.

Muito embora o cálculo das metas seja baseado principalmente no *market share* das distribuidoras, ele depende de diversos outros fatores que influenciam a meta global, de acordo com o artigo 2º, inciso III e suas respectivas alíneas, do Decreto n. 9.888/2019, como: a) os compromissos internacionais de redução de emissão de GEEs; b) a disponibilidade de oferta de biocombustíveis; c) a valorização dos recursos energéticos; d) o consumo de combustíveis; e) a proteção do consumidor; e f) o impacto dos preços dos combustíveis na inflação. Assim, tendo em vista que as metas devem considerar os dados do ano anterior, existe uma grande dificuldade financeira em repassar para o consumidor o custo do CBIO adquirido em decorrência da venda de um produto ocorrida há um ano.

Ou seja, a definição das metas compulsórias somente no ano seguinte, referentes às vendas de combustíveis que deram causa à obrigação de adquirir os CBIOs, não permite com que as distribuidoras tenham pleno conhecimento ou previsão, ao tempo da venda, da quantidade de créditos que precisarão adquirir para neutralizar a operação de emissão de GEE. Além disso, faz com que também não tenham pleno conhecimento do custo incorrido, para que possam acrescentá-lo ao preço de venda, transferindo este ônus (preço do CBIO) às próximas etapas da cadeia de consumo, especialmente aos consumidores finais.

Deste modo, o Programa RenovaBio, além de se mostrar ineficiente ao alcance dos objetivos visados pela Lei 13.576/2017, na ânsia de supostamente proteger o direito fundamental ao meio ambiente (artigo 225 da CF/88) a favor da coletividade, acaba desprotegendo – e, em verdade, violando – outros direitos fundamentais e princípios constitucionais em detrimento, sobretudo em relação aos distribuidores de combustíveis, tais como: princípio da capacidade contributiva (artigo 145, § 1º, da CF/88), princípios do poluidor-pagador (artigo 170, inciso VI, e artigo 225, *caput*, § 1º, inciso V, e § 3º, ambos da CF/88), da isonomia (artigo 5º, *caput*, e artigo 150, inciso II, ambos da CF/88), da proporcionalidade e razoabilidade, causando um grave e indevido desequilíbrio concorrencial e violando, ainda, a ordem econômica (artigo 170, *caput*, da CF/88), a livre iniciativa (artigo 170, *caput*, da CF/88), a livre concorrência (artigo 170, inciso IV, da CF/88), a defesa do consumidor (artigo 5º, inciso XXXII, e artigo 170, inciso V, ambos da CF/88), o meio ambiente ecologicamente equilibrado (artigo 225 da CF/88), a função social da propriedade (artigo 5º, inciso XXIII e artigo

170, inciso III, ambos da CF/88), a proibição de proteção deficiente (artigo 1º, incisos III e IV, artigo 5º, inciso LIV, e artigo 225, todos da CF/88) e o próprio Acordo de Paris.

3.2 A violação ao princípio constitucional da livre iniciativa

No Brasil, mais do que em qualquer outro lugar do mundo, é incontestável o fato de que os direitos fundamentais se encontram na mais elevada e privilegiada posição do ordenamento jurídico–constitucional, hierarquicamente superior às demais normas, pois lhes é conferida eficácia plena e aplicabilidade imediata (Leite, 2020, p. 32), além de serem firmados como uma das cláusulas pétreas (artigo 60, § 4º, inciso IV, da CF/88). Tanto é assim que *“qualquer tipo de violação de direitos fundamentais, sejam eles de liberdade, de propriedade, de igualdade ou mesmo de proteção judicial, é incompatível com a Constituição”* (Ávila, 2021, p. 596).

Por meio da função contramajoritária, os direitos individuais fundamentais não podem ser limitados por interesses gerais, tampouco por conveniência do Estado ou por ganhos utilitaristas – quando se acredita que a comunidade como um todo sairia beneficiada. Sendo assim, mesmo quando o poder político é democraticamente legitimado e direcionado a buscar o bem-estar geral (Novais, 2006, p. 30), este deve se ater juridicamente à indisponibilidade dos direitos fundamentais, tendo como preceito a ideia de que *“a liberdade do indivíduo é, em princípio, ilimitada, enquanto a faculdade de o Estado as invadir é, em princípio, limitada”* (Novais, 2006, p. 29).

Neste trabalho, importa frisar especificamente a violação, pelo Programa RenovaBio, à livre iniciativa, que, em verdade, *“não se justifica pelo ordenamento jurídico, sua gênese não se encontra nas leis escritas, mas na própria racionalidade. Antes de um dever ser, a livre iniciativa é uma imposição lógica gerada pela condição humana”* (Ferreira Netto; Bassoli, 2009, p. 160). Pela ordem constitucional em vigência (artigo 170, *caput*, da CF/88), é tida como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (artigo 1º, inciso IV, da CF/88) e compreende a proteção da propriedade privada, *“o exercício da atividade econômica sem restrições capazes de alcançar o núcleo essencial da liberdade e da autonomia contratual, que traduz os arranjos econômicos estruturados para realizar os fins da empresa”* (Torres, 2023, p. 122).

Com *status* de direito fundamental, pode-se afirmar que a livre iniciativa, ou liberdade econômica, é um desdobramento do direito à liberdade em sentido amplo, constituindo, juntamente com a livre concorrência, um dos pilares que possibilitam o funcionamento da economia de mercado, cuja eficiência depende de sua plena realização, sendo um princípio necessário para a efetivação de outros princípios constitucionais. De acordo com André Ramos Tavares, a livre iniciativa não se restringe à liberdade de iniciativa econômica:

[...] sendo esta apenas uma de suas dimensões. A livre iniciativa de que fala a Constituição há de ser, realmente, entendida em seu sentido amplo, compreendendo não apenas a liberdade econômica, ou liberdade de desenvolvimento da empresa, mas englobando e assumindo todas as demais formas de organização econômicas, individuais ou coletivas, como a cooperativa (art. 5º, XVIII, e art. 174, §§3º e 4º), e a própria liberdade contratual e comercial. [...] há de respeitar os demais postulados constitucionais e não poderá anular ou inutilizar o conteúdo mínimo [o núcleo essencial] da livre iniciativa (Tavares, 2006, p. 239-240).

Isto é, “qualquer intervenção estatal na livre iniciativa, portanto, encontra barreira intransponível no núcleo essencial do princípio, traduzido na liberdade de auto-organização da atividade econômica e na liberdade contratual” (Torres, 2023, p. 123). É claro que não há direito fundamental, nem princípio constitucional, absoluto. Porém, ainda que sob o pretexto de realizar objetivos da ordem econômica, não se pode conceber intervenções estatais “capazes de eliminar a liberdade do agente privado na tomada de decisões empresariais lícitas, incluindo a escolha das melhores alternativas disponíveis para o alcance de seus objetivos sociais” (Torres, 2023, p. 125).

Apoiado no dinamismo das transformações econômicas e sociais, o Supremo Tribunal Federal afirmou, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 958.252, e reafirmou, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66, “a necessidade de se assegurar ampla liberdade às empresas para definir suas escolhas organizacionais e os modelos de negócio com vistas a assegurar sua competitividade e subsistência” (Brasil, 2020). Até porque o texto constitucional consagra o princípio da liberdade jurídica, em seu artigo 5º, inciso II, que “exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível” (Alexy, 2008, p. 177), somente podendo ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas à proporcionalidade, sob pena de se tornar estéril.

No âmbito infraconstitucional, a Lei da Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019) sancionada em 20 de setembro de 2019, apresenta como objetivo viabilizar a liberdade econômica e a livre iniciativa, guiada por princípios como (artigo 2º e seus respectivos incisos), por exemplo, a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício das atividades econômicas. Em seu artigo 4º, inciso V, a referida Lei ainda eleva como dever, da administração pública e das demais entidades, evitar o abuso do poder regulatório de maneira a, indevidamente, aumentar os custos de transação sem demonstração de benefícios (Brasil, 2019).

É justamente o que ocorre com as metas compulsórias anuais de CBIOS (artigos 4º, inciso I, 6º e 7º da Lei 13.576/2017), por meio das quais o Poder Público impõe um ônus excessivo às distribuidoras de combustíveis fósseis com base em um único instrumento de concretização da política de descarbonização, que compreende a busca da redução da emissão de GEEs e a expansão do mercado de biocombustíveis: a aquisição e posterior aposentadoria de CBIO. Este dever elimina qualquer liberdade na tomada de decisão, pois não são oferecidas alternativas ao suporte do custo dessa externalidade (cumprimento das metas), tampouco há a devida previsibilidade e transparência quanto ao preço do crédito negociado na B3.

Em razão de sua compulsoriedade, o custo referente à aquisição dos ativos deve ser internalizado como um gasto obrigatório pelas distribuidoras, cujo valor é imprevisível e gera elevada insegurança jurídica, afetando principalmente e de modo mais gravoso aquelas com menor margem de adaptação a cenários financeiros adversos. Inclusive, caso a meta compulsória anual não seja devidamente comprovada, as distribuidoras correm o risco de sofrerem a aplicação de severas multas e, ainda, terem suas atividades suspensas (artigo 9º, § 1º, e artigo 9º-C da Lei n. 13.576/2017).

A apuração do cumprimento das metas individuais estabelecidas para o ano de 2024 revelou que foram aposentados 35,7 milhões de CBIOS, representando 92% da meta total (ANP, 2025). Dos 163 distribuidores de combustíveis, 61 serão autuados pelo não cumprimento da meta (ANP, 2025), ou seja, 37,42% a descumpriram. Embora essa porcentagem decorra em grande parte de liminares judiciais favoráveis

(Fecombustíveis, 2025, n.p.), as distribuidoras poderão ser inscritas no CADIN⁷ e terem suas autorizações revogadas (artigo 9º-C da Lei n. 13.576/2017).

Isso significa que, além de serem os únicos agentes da cadeia obrigados a cumprir as metas anuais compulsórias de redução de GEEs por meio da aquisição de CBIOS, o que por si só já impõe excessiva onerosidade ao exercício da atividade econômica de distribuição de combustíveis, as distribuidoras ainda são penalizadas, de diversas formas, inclusive monetariamente, quando não comprovam o atingimento da respectiva meta.

Nessa medida, evidente que esse conglomerado de circunstâncias e consequências que derivam da obrigação de adquirir CBIOS causam ofensa ao princípio da liberdade econômica e livre iniciativa em seus aspectos mais elementares, como o planejamento empresarial, nos termos dos artigos 170 e 174 da CF/88.

3.3 A violação do princípio da defesa do consumidor

Insculpido no artigo 5º, inciso XXXII, e artigo 170, inciso V, ambos da CF/88, o princípio da defesa do consumidor reflete um compromisso essencial com a salvaguarda dos direitos e interesses dos consumidores, sendo considerado um dos valores a serem resguardados pela Ordem Econômica.

Tanto na Constituição quanto nas leis infraconstitucionais, o primado reforça o compromisso do país em proteger os cidadãos contra práticas abusivas de mercado, promovendo justiça e equidade nas transações comerciais, além do direito a uma informação clara. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990), ao regulamentar o princípio no artigo 4º e incisos, tem como objetivo assegurar a igualdade nas relações de consumo, combater práticas desleais, assegurar a qualidade e segurança dos produtos e serviços, e oferecer informações transparentes e meios eficientes de reparação em casos de danos ao consumidor (Brasil, 1990).

Em seu artigo 3º, inciso II, a Lei que dispõe sobre o Programa RenovaBio estabelece como princípio a “proteção dos interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta de produtos” (Brasil, 2017). Contudo, é indiscutível que não há qualquer canal de transparência, entre o consumidor e os produtores de biocombustíveis, garantindo que o preço pago esteja de acordo com a política de descarbonização, tampouco que os lucros obtidos com a venda dos CBIOS estão sendo direcionados para a expansão da produção de biocombustíveis, a fim de promover a transição energética da matriz de combustíveis.

Ao contrário, a Federação Nacional de Distribuidores de Combustíveis, Gás Natural e Biocombustíveis (Brasilcom), juntamente com duas das maiores empresas do setor – Vibra e Ipiranga – divulgou uma nota indicando que o aumento acentuado nos preços dos CBIOS poderia estar afetando diretamente os custos aos consumidores nos postos (Reuters, 2023, n.p.). A nota menciona que, em 04 de julho de 2023, o preço do crédito de carbono chegou a 150 reais por unidade, resultando em um impacto de cerca de R\$ 0,12 por litro na formação do preço do combustível (Federação BRASILCOM, 2023, n.p.).

Longe de ser mera conjectura, o TCU confirmou, através de Relatório de Auditoria (processo 015.561/2021-6), que o valor despendido pelos distribuidores de combustíveis com a aquisição de CBIO tende a ser repassado aos consumidores finais por meio do preço do combustível (TCU, 2021, n.p.):

⁷ Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal.

257 Segundo consta na 8ª Reunião Ordinária do CRBIO (22/5/2020), sob a hipótese de um valor de Cbio em US\$ 10, seriam repassados quatro centavos ao consumidor por litro de gasolina vendido. Esse valor tende a se tornar cada vez maior, conforme o preço do Cbio aumenta, como demonstra outra tabela da mesma apresentação. Em uma segunda hipótese, de preço do Cbio a R\$ 140 reais (aproximadamente US\$ 25), haveria um repasse de 10 centavos por litro ao preço da gasolina (peça 37).

[...].

259 Logo, percebe-se que o valor despendido com a aquisição dos Cbios pelos distribuidores tende a ser repassado ao consumidor. Importante frisar que o mercado de distribuição no Brasil é bastante concentrado, no qual três empresas detêm mais de 65% da participação do mercado.

260 Ou seja, o formato do RenovaBio atualmente em vigor induz a uma transferência de renda do combustível fóssil para o biocombustível, por intermédio da negociação de Cbios e a concentração do consumo sobre a cadeia de distribuição de combustíveis fósseis. E essa transferência acaba sendo subsidiada pelo consumidor final, já que o distribuidor repassa os custos adicionais com a aquisição do ativo financeiro ao preço do combustível. Inclusive, neste preço a ser repassado incluem-se custos de transação, como o valor pago ao emissor por nota fiscal (Despacho-ANP 1.038/2020), eventuais tributos (tema em discussão), a contratação de firma certificadora, entre outros. (TCU, 2021, n.p.).

Desta forma, resta incontroverso que o Programa RenovaBio reverbera em aumento do preço dos combustíveis, já que o valor despendido pelos distribuidores na aquisição de CBIOS é repassado aos consumidores finais. Estes, por sua vez, pagam a conta dos valores da especulação financeira em torno da venda e aquisição compulsória dos créditos. Isto é, o Estado acaba obrigando toda a sociedade a pagar, diretamente e de forma onerosa, por uma política pública que sequer possui transparência acerca da alocação dos recursos acumulados. Os tribunais pátrios têm, inclusive, reconhecido este prejuízo.

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em sentença proferida pela 6ª Vara Cível Federal de São Paulo no Mandado de Segurança Cível 5022555-02.2021.4.03.6100, asseverou que “é o consumidor final quem custeia a Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio), e conseqüentemente os Créditos de Descarbonização, através dos preços pagos na aquisição dos combustíveis fósseis” (TRF3, 2021, p. 6), sendo o distribuidor mero intermediário dessa política, que repassa “os custos dessa aquisição ao consumidor final, uma vez que os embute no preço de venda dos combustíveis fósseis que comercializa” (TRF3, 2021, p. 7).

Ainda, a 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no julgamento do Agravo de Instrumento 1035728-17.2023.4.01.0000, deu parcial provimento ao recurso, assentindo que “o regulador admite que a elevação exacerbada de preços pode ser repassada ao consumidor final, que é quem pagará a conta” (TRF1, 2024, p. 15).

A lesão ao consumidor é clara devido sobretudo, mas não só, à falta de transparência do Programa RenovaBio e da alta volatilidade do preço dos CBIOS, “elemento silencioso e carismático (por sua vertente ambiental)” que “esconde um traçoeiro e impactante personagem no mercado de combustíveis, o qual onera indevidamente e de forma desorganizada toda a cadeia, em especial o consumidor” (Peroto, 2023). Assim, o consumidor final acaba pagando um preço mais alto pelo combustível sob a justificativa de uma política pública da qual o próprio Estado não tem dados transparentes para comprovar sua eficácia, ou seja, se o Programa está, de fato, alcançando seus objetivos energéticos e ambientais.

CONCLUSÃO

Em síntese, a análise da imprecisão no custo dos Créditos de Descarbonização revela falhas estruturais que comprometem a transparência e a regulação do mercado de carbono brasileiro instituído pelo Programa RenovaBio, além de violar diversos princípios constitucionais, especialmente o da livre iniciativa. A instabilidade e a falta de clareza nos preços dos CBIOs geram incertezas que prejudicam a capacidade de planejamento das distribuidoras, afetando a liberdade de ação dessas empresas.

Essa instabilidade no preço dos créditos ficou comprovada a partir da análise feita referente a cinco distribuidoras do país escolhidas aleatoriamente (Flex Distribuidora de Petróleo Ltda., MEG Distribuidora de Combustíveis Ltda., Midas Distribuidora de Combustíveis S.A., Petro Amazon Petróleo da Amazônia Ltda. e Petrogoiás Distribuidora de Petróleo Ltda.) e o quanto o impacto que isso tem no preço dos combustíveis, suportado pelos consumidores finais, é diferente considerando os dados de venda e meta individual de cada uma delas: de R\$ 0,08 por litro pelo preço mínimo do CBIO e R\$ 0,16 por litro pelo preço máximo para a Flex, e de R\$ 0,12 por litro pelo preço mínimo e R\$ 0,23 por litro pelo preço máximo para a Petro Amazon, por exemplo.

A equiparação entre a oferta voluntária, pelos produtores e importadores de biocombustíveis, e a demanda compulsória, pelas distribuidoras de combustíveis fósseis, cria um ambiente propício à manipulação de preços, onerando os consumidores finais e prejudicando o equilíbrio do mercado. Isso compromete a própria integridade e os objetivos do RenovaBio, favorecendo a especulação do mercado e impactando a competitividade do setor.

A instabilidade econômica do Brasil reforça a inadequação de se impor metas compulsórias que podem resultar em custos demasiadamente elevados, como os mais de R\$ 46 bilhões estimados para os próximos dez anos do Programa. A legislação exige que os impactos sobre a inflação sejam devidamente avaliados, o que não ocorre na prática, impedindo que o país aproveite as oportunidades do potencial mercado de carbono para atingir suas metas climáticas, firmadas no Acordo de Paris.

Portanto, é imperativo criar um ambiente regulatório mais claro, estável e que respeite o princípio da livre iniciativa. A implementação de políticas eficazes para o controle de preços dos CBIOs é crucial para assegurar o equilíbrio econômico e garantir a efetividade do sistema de descarbonização, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país.

ANP. **Resolução ANP nº 950, de 22 de agosto de 2023**. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, 05 out. 2023. Disponível em: <https://atosoficiais.com.br/anp/resolucao-n-950-2023-regulamenta-a-autorizacao-para-o-exercicio-da-atividade-de-distribuicao-de-combustiveis-liquidos?origin=instituicao>. Acesso em: 11 nov. 2024.

ÁVILA, H. **Teoria da Segurança Jurídica**. 6. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2021.

BRASIL. Acordo de Paris e NDC. **Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações**, 12 dez. 2015. Disponível em: https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/publicacoes/acordo-de-paris-e-ndc/arquivos/pdf/acordo_paris.pdf. Acesso em: 24 out. 2024.

BRASIL. Crédito de descarbonização (CBIO). Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. **Ministério de Minas e Energia – MME**, 28 ago. 2023a. Disponível em: <https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/renovabio/credito-de-descarbonizacao-cbio>. Acesso em 25 out. 2024.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Presidência da República, 05 out. 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 24 out. 2024.

BRASIL. **Decreto nº 9.888, de 27 de junho de 2019**. Brasília, DF: Presidência da República, 27 jun. 2019. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/d9888.htm. Acesso em: 28 out. 2024.

BRASIL. **Decreto nº 11.075, de 19 de maio de 2022**. Brasília, DF: Presidência da República, 19 mai. 2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11075.htm. Acesso em: 30 out. 2024.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 538, de 7 de julho de 1938**. Brasília, DF: Presidência da República, 07 jul. 1938. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/del0538.htm. Acesso em: 10 nov. 2024.

BRASIL. **Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990**. Brasília, DF: Presidência da República, 11 set. 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm. Acesso em: 15 jan. 2025.

BRASIL. **Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998**. Brasília, DF: Presidência da República, 12 fev. 1998. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm. Acesso em: 14 jan. 2025.

BRASIL. **Lei nº 13.576, de 26 de dezembro de 2017**. Brasília, DF: Presidência da República, 26 dez. 2017. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13576.htm. Acesso em: 24 out. 2024.

BRASIL. **Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019**. Brasília, DF: Presidência da República, 20 set. 2019. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13874.htm. Acesso em: 21 nov. 2024.

BRASIL. **Lei nº 15.082, de 30 de dezembro de 2024**. Brasília, DF: Presidência da República, 30 dez. 2024. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2024/Lei/L15082.htm#art2. Acesso em: 14 jan. 2025.

BRASIL. **Resolução nº 6, de 29 de novembro de 2023**. Diário Oficial da União, Brasília, DF: Presidência da República, 30 nov. 2023b. Disponível em:

https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/conselhos-e-comites/cnpe/resolucoes-do-cnpe/2023/RESOLUO_N_6_CNPE.pdf. Acesso em 30 out. 2024.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Plenário). **Ação Declaratória de Constitucionalidade 66/DF**. Relatora: Min. Cármen Lúcia. 21 dez. 2020. Disponível em:

<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=755365380>. Acesso em: 19 nov. 2024.

B3. CBIO Consultas. **B3**, [s.d.]a. Disponível em:

https://www.b3.com.br/pt_br/b3/sustentabilidade/produtos-e-servicos-esg/credito-de-descarbonizacao-cbio/cbio-consultas/. Acesso em: 18 nov. 2024.

B3. DVP. Mitigadores de Risco. **B3**, [s.d.]b. Disponível em:

https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/registro/mitigadores-de-risco/mitigadores-de-risco-de-credito/dvp.htm#:~:text=O%20conceito%20DVP%20%E2%80%93%20Delivery%20V%20ersus,entrega%20de%20t%C3%ADtulos%20ou%20pagamento. Acesso em: 19 nov. 2024.

B3. Índice de Crédito de Descarbonização B3 (ICBio). **B3**, [s.d.]c. Disponível em:

https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/indices/indices-de-segmentos-e-setoriais/indice-de-credito-de-descarbonizacao-b3-icbio-b3.htm. Acesso em: 06 nov. 2024.

B3. Lâmina CBIO. Crédito de Descarbonização (CBIO). **B3**, [s.d.]d. Disponível em:

https://www.b3.com.br/data/files/C5/06/D4/70/767998101DBF7498AC094EA8/Lamina-CBIO%20_1_.pdf. Acesso em: 19 nov. 2024.

B3. Renda Fixa. Acesse a Série Histórica. **B3**, [s.d.]e. Disponível em:

https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/historico/renda-fixa/. Acesso em: 18 nov. 2024.

CADE. Cadernos do Cade: Mercados de distribuição e varejo de combustíveis líquidos. **Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE**, mai. 2022.

Disponível em: https://cdn.cade.gov.br/Portal/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos-economicos/cadernos-do-cade/Caderno_Mercados-de-distribuicao-e-varejo-de-combustiveis-liquidos.pdf. Acesso em: 12 nov. 2024.

CALCOPIETRO, V. As 46 maiores empresas de petróleo e gás do Brasil: Setor lidera com as principais companhias do país. **Globo: Valor**, 12 nov. 2024. Disponível em: <https://valor.globo.com/empresas/noticia/2024/11/12/as-maiores-empresas-de-petroleo-e-gas-do-brasil.ghtml>. Acesso em: 15 jan. 2025.

CARBON CREDIT MARKETS. Brasil: disparada em créditos de carbono do RenovaBio vira investigação no Cade. **Carbon Credit Markets**, 22 jul. 2022. Disponível em: <https://www.carboncreditmarkets.com/single-post/brasil-disparada-em-cr%C3%A9ditos-de-carbono-do-renovabio-vira-investiga%C3%A7%C3%A3o-no-cade>. Acesso em: 01 nov. 2024.

CBIE. Como é feita a distribuição de combustíveis? **Centro Brasileiro de Infraestrutura – CBIE**, 25 jan. 2019. Disponível em: <https://cbie.com.br/como-e-feita-a-distribuicao-de-combustiveis/>. Acesso em: 14 jan. 2025.

CCEE. Preço médio de descarbonização. **Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE**, [s.d.]. Disponível em: <https://www.ccee.org.br/pre%C3%A7o-m%C3%A9dio-de-descarboniza%C3%A7%C3%A3o-informa%C3%A7%C3%B5es>. Acesso em: 13 jan. 2024.

CNT. Confederação Nacional do Transporte. Pesquisa CNT de Rodovias 2023 reforça a importância de maior investimento na malha rodoviária. **Agência CNT Transporte Atual**, 29 nov. 2023. Disponível em: <https://www.cnt.org.br/agencia-cnt/pesquisa-cnt-de-rodovias-2023-refora-a-importancia-de-maior-investimento-na-malha-rodoviria>. Acesso em: 21 nov. 2024.

DE SÁ E BENEVIDES, G. O.; MAGRO, R. A. O custo do crédito de carbono e os exemplos internacionais: comparação mostra que modelo brasileiro não oferece alternativas e gera distorções. **JOTA**, 01 ago. 2022. Disponível em: <https://www.jota.info/artigos/o-custo-do-credito-de-carbono-e-os-exemplos-internacionais>. Acesso em: 19 nov. 2024.

FECOMBUSTÍVEIS. Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes. Notícias: ANP vai autuar 61 distribuidoras de combustíveis pelo descumprimento de meta de CBios. **Fecombustíveis**, 08 jan. 2025. Disponível em: <https://www.fecombustiveis.org.br/noticia/anp-vai-autuar-61-distribuidoras-de-combustiveis-pelo-descumprimento-de-meta-de-cbios/259641>. Acesso em: 14 jan. 2025.

FEDERAÇÃO BRASILCOM. Comunicado conjunto sobre a alta no preço dos cbios: julho 2023. **Federação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, Gás Natural e Biocombustíveis**, 06 jul. 2023. Disponível em: <https://www.federacaobrasilcom.org.br/2023/07/06/comunicado-conjunto-sobre-a-alta-no-preco-dos-cbios-julho-2023/>. Acesso em: 01 nov. 2024.

FERREIRA NETTO, A. G.; BASSOLI, M. K. Livre iniciativa: Síntese filosófica, econômica e jurídica. **Revista de Direito Público**, Londrina, v. 4, n. 1, p. 155-172. jan./abr. 2009. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/direitopub/article/download/10740/9387>. Acesso em: 20 nov. 2024.

GAUTO, M. Distribuidoras de combustíveis no Brasil: Um breve histórico. **LinkedIn**, 27 jan. 2017. Disponível em: <https://pt.linkedin.com/pulse/distribuidoras-de-combust%C3%ADveis-brasil-um-breve-hist%C3%B3rico-gauto>. Acesso em: 12 nov. 2024.

GOVERNO FEDERAL. Balanço do RenovaBio. **Ministério de Minas e Energia – MME**, [s.d.]. Disponível em: <https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/renovabio-1/balanco-renovabio>. Acesso em: 06 nov. 2024.

IBGE. Prévia da inflação fica em 0,44% em maio, influenciada pela alta da gasolina. Agência IBGE Notícias. **Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE**, 28 mai. 2024. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/40188-previa-da-inflacao-fica-em-0-44-em-maio-influenciada-pela-alta-da-gasolina>. Acesso em: 12 nov. 2024.

IBP. Observatório do Setor. Impacto do preço dos combustíveis e eletricidade na inflação. **Instituto Brasileiro de Petróleo – IBP**, [s.d.]. Disponível em: <https://www.ibp.org.br/observatorio-do-setor/snapshots/impacto-dos-combustiveis-na-inflacao/>. Acesso em: 12 nov. 2024.

LEITE, G. S. **Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais**. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2020.

MENEZELLO, M. D'A. C. **Comentários à Lei do Petróleo: Lei Federal No 9.478, de 6-8-1997**. São Paulo. Atlas, 2000.

NOVAIS, J. R. **Direitos Fundamentais: trunfos contra a maioria**. Coimbra: Coimbra Editora, 2006.

PEROTO, R. O. B. A “bolsa” do carbono. **Migalhas**, 08 jul. 2023. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/389609/a-bolsa-do-carbono>. Acesso em: 13 nov. 2024.

REGINA, G. Preço dos CBios supera a marca de R\$ 200 na segunda quinzena de junho. Etanol: Mercado. **NovaCana**, 04 jul. 2022. Disponível em: <https://www.novacana.com/noticias/preco-cbios-supera-marca-r-200-segunda-quinzena-junho-040722>. Acesso em: 19 nov. 2024.

REUTERS. Distribuidoras dizem que cbios em alta elevam combustíveis: Créditos de Descarbonização (CBios) estaria impactando os custos aos consumidores nos postos e a inflação, segundo Brasilcom, Vibra e Ipiranga. **Invest News**, 06 jul. 2023. Disponível em: <https://investnews.com.br/economia/distribuidoras-dizem-que-cbios-em-alta-elevam-combustiveis/>. Acesso em: 01 nov. 2024.

SCHAUN, A. Preço da gasolina bate recorde em setembro e impulsiona alta da inflação. **Globo: Autoesporte**, 12 out. 2023. Disponível em: <https://autoesporte.globo.com/seu-bolso/noticia/2023/10/preco-da-gasolina-bate-recorde-em-setembro-e-impulsiona-alta-da-inflacao.ghtml>. Acesso em: 21 nov. 2024

TAVARES, A. R. **Direito constitucional econômico**. 2. ed. São Paulo: Método, 2006.

TORRES, H. T. Parecer jurídico. **Consultor Jurídico – ConJur**, 06 dez. 2023. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/wp-content/uploads/2024/02/11-PARECER-JURIDICO-Prof.-Dr.-Heleno-Taveira-Torres-assinado-5.pdf>. Acesso em 25 out. 2024.

TORRES, H. T. Tributação das emissões e negociações dos títulos de CBio: a vida continua. **Consultor Jurídico – ConJur**, 29 abr. 2020. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-abr-29/consultor-tributario-tributacao-emissoes-negociacoes-titulos-cbio/>. Acesso em: 25 out. 2024.

TCU. **Processo nº 1556/2021**. Tribunal de Contas da União, 2021. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/processo/*/NUMEROSOMENTENUMEROS%253A1556120216%2520ANO%253A2021/DTAUTUACAOORDENACAO%2520desc%252C%2520NUMEROCOMZEROS%2520desc/0/%2520. Acesso em: 01 nov. 2024.

TRF1. **Agravo de Instrumento 1035728-17.2023.4.01.0000**. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 13 nov. 2024. Disponível em: <https://pje2g.trf1.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=c144a3c637f3eb6af38e725a691d09e415de03ae3baf95278c69247c57fc22cbee59e89a91ecd7bb0d6c0ef255acacd7b69730298697cbea&idProcessoDoc=427748654>. Acesso em: 13 jan. 2025.

TRF3. **Mandado de Segurança 5022555-02.2021.4.03.6100**. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 04 nov. 2021. Disponível em: <https://pje1g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=89ce3c8c15c0694d0e4377bf90b2a41f194726cbe76044753613669230f41b8b9bfcbe4d40fc410ef8183c580860c6a2ddf3ef610ad7ffb9&idProcessoDoc=135136566&codigo=>. Acesso em: 13 jan. 2025.